

Visibilidad en la ciencia 2.0

Por **ALEJANDRO URIBE TIRADO**¹

Se denomina ciencia 2.0 a la aplicación de las tecnologías de la web social al proceso científico, es decir, la utilización en todo el proceso de investigación, desde la idea y especialmente en la publicación, de las distintas herramientas y servicios de la web, y más específicamente de la web 2.0.

No obstante, la ciencia 2.0 no es solo la utilización de estas herramientas y servicios, sino un cambio de mentalidad en los investigadores, administradores, colegas científicos, estudiantes y la sociedad en general, ya que el valor de una investigación no está solo en su calidad misma y aporte a una disciplina o la resolución de un problema, sino también en el compartir los procesos y resultados por diferentes vías, en la transparencia de los datos y en el trabajo colaborativo nacional e internacional.

Esto ha dado pie al crecimiento de otros conceptos y prácticas, como son el acceso abierto a las publicaciones y a los datos, la medición de la visibilidad y los impactos desde la interacción entre ciencia métrica, bibliometría, cibermetría y altmetrics, lo cual ha recibido el nombre general de ciencia abierta (*open science*), que es la tendencia más actual en la ciencia.

Teniendo en cuenta la importancia que los investigadores de nuestro país estén atentos e interactuando en estas nuevas dinámicas, para con ello alcanzar más visibilidad e impacto en sus desarrollos científicos, ya que como dice de manera crítica y polémica el investigador norteamericano Marc Kuchner, vinculado con la Universidad de Harvard y el Smithsonian Center, en la actualidad: "Ser un buen científico es mitad ciencia y mitad promoción"², se realizó una investigación para identificar esa presencia entre los investigadores colombianos.

Con el acompañamiento del investigador Isidro Aguillo³ del CSIC de España y gestor del conocido ranking web Webometrics⁴, y del profesor-investigador Wilson López⁵ de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, se indagó cómo era la relación entre 1.400 investigadores colombianos⁶ desde los niveles de impacto que presentan en Google Scholar y Research Gate, con la clasificación que como investigadores tienen desde la última clasificación de Colciencias publicada (2015).

Este trabajo investigativo se propone presentar en forma completa en el mes de septiembre en

uno de los congresos mundiales más importantes del área de la ciencia métrica⁷, no obstante y considerando que en pocas semanas saldrán los resultados de la nueva convocatoria de medición de Colciencias y que nuestra Alma Máter, y en general las universidades de nuestro país están aún pendientes de prestar más atención a la ciencia 2.0, se presentan algunos de sus resultados, como motivación a que se generen estrategias de formación y gestión de la visibilidad científica-universitaria.

Se eligió Google Scholar (GS) y Research Gate (RG), pues aunque son fuentes de información con datos de impacto de la producción de los investigadores, que tienen críticas y aún mucho por depurar⁸, son en estos momentos las dos

fuentes de mayor crecimiento, alcance, utilización y potencializadoras de la visibilidad, en la comunidad científica mundial, incluso superando a las reconocidas Web of Science y Scopus⁹.

En primer lugar, podemos entonces decir, que de los 1.400 investigadores colombianos con mayor índice de impacto desde Google Scholar (Índice h > 5), se presentan 136 investigadores vinculados a la Universidad de Antioquia (9,7%). Este dato, comparado con las otras universidades del país con mayores reconocimientos de investigación, presenta en su orden que: (ver tabla 1).

Cuando se miran los datos desde Research Gate, donde de los 1.400 con impacto en GS solo hay 779, se encuentra que: (ver tabla 2).

No obstante, cuando los resultados en estas dos fuentes se integran y se comparan con la clasificación de Colciencias¹⁰, se encuentra que: (ver tabla 3).

Como puede observarse desde esta última tabla, tomando como base representativa de la ciencia 2.0 (a nivel de las publicaciones científicas) a Google Scholar y Research Gate, en general para el caso de las universidades colombianas aún hay mucho por hacer, ya que es necesaria más formación para los investigadores (para conocer e interactuar con estas fuentes y herramientas) y mayor gestión institucional de la visibilidad científica-universitaria en internet, pues ninguna supera el 30% de sus investigadores con presencia de impacto.

Para el caso de la Universidad de Antioquia se alcanza solo el 12,2%, del total de investigadores, es decir, solo algo más de uno tiene una importante visibilidad científica en internet, y esto es preocupante, ya que diferentes estudios están evidenciando que el impacto científico (citaciones y demás) y el impacto social (interacción con gobierno, empresas, ONG's, sociedad en general) en la investigación del siglo XXI estará determinado como siempre por la buena investigación, pero también por la visibilidad web que conlleva a dicho impacto científico y social¹¹, y en esto como demuestra esta investigación, nos falta mucho por hacer.

- <https://scholar.google.es/citations?user=2lv5cwAAAAJ&hl=es>
- Profesor investigador de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, U. de Antioquia
auribe.bibliotecologia.udea@gmail.com
- <http://marketingforscientists.com/book/>
- <https://scholar.google.es/citations?user=SaCSbeoAAAAJ&hl=es>
- <http://www.webometrics.info/es>
- <https://scholar.google.es/citations?user=DCe90L4AAAAJ&hl=es>
- <http://www.webometrics.info/en/node/70>
- <http://www.sti2016.org/>
- <https://ec3metrics.com/repositorio/>
- <http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2016/mar/18.pdf>
- http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/informes-anal-2014.pdf
- <http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/>

Tabla 1

Universidades	Nº. de investigadores con impacto desde Google Scholar	Porcentaje en esta fuente
Universidad Nacional de Colombia	237	16,9%
Pontificia Universidad Javeriana	145	10,3%
Universidad de Antioquia	136	9,7%
Universidad de los Andes	126	9,0%
Universidad del Valle	72	5,1%
Universidad del Norte	55	3,9%
Universidad del Rosario	52	3,7%
Universidad Industrial de Santander	37	2,6%
Universidad EAFIT	35	2,5%
Universidad Pontificia Bolivariana	26	1,8%

Tabla 2

Universidades	Nº. de investigadores con impacto desde Research Gate	Porcentaje en esta fuente
Universidad Nacional de Colombia	124	15,9%
Universidad de Antioquia	84	10,8%
Pontificia Universidad Javeriana	71	9,1%
Universidad de los Andes	62	8,0%
Universidad del Valle	40	5,1%
Universidad del Norte	34	4,4%
Universidad del Rosario	35	4,5%
Universidad Industrial de Santander	24	3,1%
Universidad EAFIT	21	2,7%
Universidad Pontificia Bolivariana	16	2,1%

Tabla 3

Universidades	Nº. de investigadores clasificados por Colciencias (Junior, Asociado y Senior)	Nº. de investigadores con impacto desde GS / RG y clasificados por Colciencias	Porcentaje de investigadores clasificados del total de la Universidad con impacto desde GS y RG
Pontificia Universidad Javeriana	336	98	29,2%
Universidad del Norte	139	35	25,2%
Universidad de los Andes	336	69	20,5%
Universidad del Rosario	168	34	20,2%
Universidad EAFIT	105	20	19,0%
Universidad del Valle	326	51	15,6%
Universidad Nacional de Colombia	1106	158	14,3%
Universidad de Antioquia	666	81	12,2%
Universidad Industrial de Santander	190	23	12,1%
Universidad Pontificia Bolivariana	169	20	11,8%